

Temirova Yulduz Karim qizi

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

Annotatsiya: O'simliklar ekotizimimizning muhim tarkibiy qismi bo'lib, son-sanoqsiz organizmlar uchun kislorod, oziq-ovqat va boshpana beradi. Biroq, o'simliklar ichida sodir bo'ladigan murakkab fiziologik va biokimyoviy jarayonlar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi yoki odatdagidek qabul qilinadi. Ushbu maqolada biz o'simliklar biologiyasining maftunkor dunyosiga kirib, o'simliklarning o'sishi, ko'payishi va atrof-muhitga javob berishiga imkon beradigan murakkab mexanizmlarni o'rganamiz.

Kalit so'zlar: o'simliklar dunyosi, fiziologik jarayonlar, biologik tuzulishi, tuzulishi, fotosentiz jarayoni, ozuqaviy modda

Kirish: Dunyo atrof-muhiti o'zgarib, inson populyatsiyasi kengayishda davom etayotgan davrda, oziq-ovqat va suvga bo'lgan talabning oshishiga olib keladigan bir paytda, o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlarini sinab ko'rish uchun muhimroq vaqt bo'lmagan. Oziq-ovqat ekinlarimizning aksariyati ikki pallali yoki bir pallali angiospermlardir va Arabidopsis thaliana va guruch kabi biologik tadqiqotlar uchun asosiy model o'simliklarning ba'zilari ham angiospermlardir. Aynan shu o'simliklar guruhlarida o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy tadqiqotlarining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Hozirgi kunda ekinlarning hosildorligini oshirish va biotik va abiotik stresslarga chidamli o'simliklarni rivojlantirishning eng yaxshi usuli bu fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni bilish juda muhim bo'lgan biologik tamoyillarni samarali qo'llashdir. Buning so'nggi namunasi-genetik modifikatsiyalangan ekinlarning rivojlanishi. Ushbu organizmlar kerakli natija bo'ladimi yoki yo'qmi, o'simliklardagi gen ekspresionini qanday boshqarishni tushunish ushbu transgen o'simliklarni ishlab chiqarishda juda muhim bo'lganligi aniq. O'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlarini tushunish o'simliklarga asoslangan

biotexnologik tizimlarning rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi, bu uning neft-kimyoga bo'lgan ishonchini kamaytirishni istagan dunyoda tobora muhim ahamiyat kasb etadi.

O'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ularning o'zgaruvchan muhitiga javoban o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini tartibga solishda ishtirok etadi. So'nggi 15 yil ichida ushbu jarayonlar haqidagi bilimlarimizda, ayniqsa molekulyar darajada ulkan yutuqlarga erishildi. Bu molekulyar biologiya texnikasining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, ular o'simlik genlari va ular kodlaydigan oqsillarni ajratish va tavsiflashga imkon berdi. Bu o'simliklar qanday ishlashini tushunishimiz uchun yangi tushunchalar va yangi vositalarni taqdim etdi.

Inson o'zining amaliy faoliyatida xilma-xil oziq-ovqat tayyorlashda, turli xil ichimliklar tayyorlashda, teri oshlash va boshqalarda qadim zamonlardan biokimyoviy jarayonlardan foydalanib kelgan. Biroq faqat XIX asrda biokimy o' alohida fan sifatida vujudga keldi. 1814-yilda Peterburg universitetining professori, akademik K.S.Kirxgof unayotgan arpa donidan ajratilgan shira tarkibida kraxmalni shakargacha

parchalovchi maxsus modda borligini isbotladi. Murakkab birikmalarning, ayniqsa, oqsillarning kimyoviy tuzilishini aniqlashda nemis olimi E. Fisherning (1852-1919) ishlari alohida ahamiyatga ega. U uglevodlar, yog'lar, oqsillarning struktura tuzilishini aniqlash ustida ko'pgina ishlar qildi. Aminokislotalar bir-biri bilan peptid bog'lar orqali birikishini juda ko'p tajribalarda aniqladi. Fisher sun'iy yo'l bilan bir qator polipeptidlarni sintezlab oldi. Nuklein kislotalarning kashf etilishi shveytsar olimi F. Misher (1844-1895) nomi bilan bog'liq. Vitaminlarning topilishi biokimyoning rivojlanishida ayniqsa katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ularning kashf etilishi rus olimi N.I. Lunin (1854- 1937) nomi bilan bog'liq. Nafas olish va spirtli bijg'ish jarayonlari mexanizmini puxta o'rgangan olimlardan A.N. Bax, V.I. Palladin va V.A. Engelgard biokimyoning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdilar.

Bax nafas olish kimyosiga oid muhim tadqiqotlar olib borib, o'zining bir qancha asarlarida tirik organizmlar tarkibidagi organik moddalarning oksidlanishida hamda nafas olish jarayonlarida erkin kislorod ishtirok etishini isbotlab berdi. Palladin esa organizmlardagi oksidlanishqaytarilish reaksiyalarining mohiyatini aniqladi, nafas olish jarayonida suv ishtirok etishini isbotladi hamda biologik oksidlanish jarayonida asosiy

reaksiya hisoblangan vodorodning ko'chishini kashf etdi. Biokimyoviy tadqiqotlarda qo'llaniladigan usullar vaqti-vaqti bilan o'zgartirib, yangilab turiladi. Biokimyoning nazariy va amaliy masalalarini hal qilishda xilma-xil usullardan foydalaniladi. Bularga analitik (fizik, ximiyaviy va fizik-ximiyaviy), fiziologik (ayrim organ yoki ulardan kesib olingan qismlar, gomogenat ekstraktlar bilan o'tkaziladigan tajribalar), va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga biokimyoning faqat o'ziga xos bo'lgan usullari ham mavjud bo'lib, ulardan eng muhimi fermentativ usuldir. Mazkur usullar yordamida hujayralar murakkab tuzilganligi (mikrokanallar to'plami yadrodan boshlanib, ba'zan hujayra devorigacha yetib borgan endoplazmatik retikulum, xilma-xil funktsiya bajaruvchi hujayra kiritmalari va organoidlar) va har bir hujayra organoidi maxsus biokimyoviy funktsiya bajarishi aniqlangan.

O'simliklardagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning ahamiyati

O'simliklarning yaxlit funktsiyasini tushunishning ahamiyati o'simlik fiziologiyasining fan sifatida rivojlanishiga olib keldi. Zamonaviy o'simliklar fiziologiyasining asosiy yo'nalishi o'simliklarning atrof-muhitga javoban son-sanoqsiz integral funktsiyalarni bajaradigan noyob va murakkab usulini tushunishga qaratilgan. Bu o'simliklar biokimyosining tarixiy, reduksionistik yo'nalishi va ma'lum darajada molekulyar biologiya, alohida tarkibiy qismlarni yoki jarayonlarni tushunishga qarama-qarshidir. Integratsiyalashgan funktsiyaga misol sifatida suv va ozuqa moddalarining mavjudligi fazoviy va vaqtincha heterojen bo'lgan muhitda o'simlik ildiz tizimini rivojlantirish mumkin. Ushbu ildiz tizimi o'simlik funktsiyasining bir necha darajalarida yuzaga keladigan adaptiv mexanizmlarning orkestrlangan seriyasining natijasi bo'ladi va atrof-muhitdagi o'zgaruvchilarning har birini tushunmasdan o'rganish qiyin bo'lishi mumkin. Butun o'simlik funktsiyasini tushunish kontekstida fiziologiya va biokimyoni tahlil qilish va birlashtirish usullari matnda keng yoritilgan.

Yuqori va past harorat va suv stressi kabi omillarni o'z ichiga olgan fizik-kimyoviy muhit o'simliklar fiziologiyasining turli jihatlariga ta'sir qilishi mumkin. Sanoat hududlarida oltingugurt dioksidi va ftoridlar yoki qishloq joylarda ozon kabi havoni ifloslantiruvchi moddalar ham o'simlik metabolizmiga ta'sir qilishi mumkin. Borgan sari tabiiy va madaniy

o'simliklar bir qator ekstremal ekologik sharoitlarga duch kelmoqda. Masalan, yarimarid va qurg'oqchil mintaqalarda suv taqchilligi o'simliklar uchun keng tarqalgan va muhim muammo hisoblanadi. Yuqori balandlikdagi joylarda o'simliklar sovuq shikastlanishga olib keladigan past haroratlarga duch kelishi mumkin. O'zgaruvchan global atrof-muhit sharoitlari bilan o'simlik tuzilishi va funktsiyasiga o'zgaruvchan va stressli muhit qanday ta'sir qilishini tushunish uchun juda muhim va o'sib borayotgan ehtiyoj mavjud. Va nihoyat, o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlarini bilish qishloq va o'rmon xo'jaligida qo'llaniladigan muammolarni tushunishga imkon beradi. O'simliklar ko'plab integral mexanizmlar, tuzilmalar va funktsiyalarni namoyish etadi. Bular organizm darajasidagi harakatlar yoki moslashuvlardan tortib, suv va erigan moddalar munosabatlari, energiya dinamikasi va rivojlanish jarayonlarida ishtirok etadigan uyali faoliyatga qadar mavjud. O'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlariga atrof-muhit omillari ta'sir qiladi.

O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosiga umumiy tushunchalar

O'simliklar fiziologiyasining ko'lami juda katta bo'lib, molekulyar darajadan butun o'simlik, hatto populyatsiya, xulq-atvor uchun mas'ul bo'lganlarga bo'lgan bir qator jarayonlarni o'z ichiga oladi. Fiziologik tadqiqotlar o'simliklarning hujayralari darajasida jarayonlari va xatti-harakatlarini o'rganishdan tortib, butun o'simlik populyatsiyasining ishlashiga nisbatan atrof-muhit o'zgaruvchisining biologik ahamiyatiga qadar bo'lishi mumkin. O'simliklardagi fiziologik tadqiqotlarni o'rganilayotgan jarayonlar ko'lamiga qarab tasniflanadigan bir nechta kichik fanlarga bo'lish mumkin. Biokimyo biologik tizimlarda joylashgan molekulalarning murakkab massivlari bilan bog'liq bo'lsa, molekulyar biologiya o'simlik hujayralarida joylashgan organik molekulalar va birikmalarning tuzilishi va funktsiyasini, shu jumladan ushbu molekulalarning o'zaro ta'sirini o'rganadi. Hujayra biologiyasi hayotning asosiy birligini, ya'ni hujayrani va uning ichidagi turli funktsiyalar va jarayonlarni o'rganadi. Anatomiya hujayralar, to'qimalar va organlarning tuzilishini ularning funktsiyalari bilan bog'liqligini o'rganadi, morfologiya esa organizmning shakli va tuzilishini o'rganadi va bu shakllarni tanqidiy taqqoslaydi, bu ular orasidagi evolyutsion munosabatlarni topishga yordam beradi. Fiziologiya, shuningdek, o'simlik ekologiyasi bilan chambarchas bog'liq va shuning uchun ko'pincha o'simlik yashaydigan muhitni hisobga

olish mumkin. Bu o'ziga xos yashash joyi va ushbu yashash joyi bilan abiotik va biotik o'zaro ta'sirlar yoki ma'lum bir fiziologik jarayonning ekologik ta'sirini tushunishga urinish uchun dala ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish bo'lishi mumkin. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, o'simliklar fiziologiyasi sohasi shkalaning ko'p darajalarini qamrab oladi va ularni ko'p jihatdan ajratish mumkin. Bu ko'pincha o'simlik fiziologini aniqlashni qiyinlashtiradi, chunki o'rganilayotgan o'simlik biologiyasining o'ziga xos sohasi haqida batafsil ma'lumot va tushuncha talab qilinadi.

O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosini o'rganishda tadqiqot usullari

1950 yilda Perkins o'zining "eksperimental Botanika jurnali" ni nashr etganida, u usullar bo'limini o'z ichiga olgan. U buni o'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi bo'yicha yangi ilmiy tadqiqotlarning eng muhim qismi deb bildi. U ta'kidlaganidek, " qo'llaniladigan usullar olingan natijalarga qaraganda teng yoki katta qiziqish uyg'otadi." Ilm-fan odamlari har qanday tadqiqot sohasidagi taraqqiyot tergov usullarining rivojlanishi bilan bog'liqligini har doim tan olishgan va bu bugungi kunda o'simliklar fiziologiyasi va biokimyosida ham kam emas. O'simliklardagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlar haqidagi tushunchamiz so'nggi 100 yil ichida keskin o'sdi. Biroq, so'nggi yarim asr ichida biz ushbu tadqiqotga haqiqiy ilmiy yondashuvni ishlab chiqdik. Bir vaqtlar noto'g'ri kuzatuv bo'lgan tadqiqotlar o'simlik ichida sodir bo'layotgan jarayonlarni tushunishga qaratilgan eksperimentlarga aylana boshladi. Ushbu o'zgarishning markazida eksperimentning yangi usullarini ishlab chiqish va ilmiy jarayon haqida tobora ko'proq tushuncha paydo bo'ldi. Bugungi kunda biz foydalanadigan usullar biologiyaning boshqa sohalarida qo'llaniladigan usullar bilan chambarchas bog'liq, ammo o'sha paytda mavjud bo'lgan vositalardan foydalangan holda eksperimentlarning rivojlanishi orqali hozirgi rivojlanish holatiga erishdi.

O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosida qo'llaniladigan har bir tajriba usuli g'oya yoki tushuncha bilan boshlangan. Ushbu kontseptsiya o'simlikdagi ma'lum bir fiziologik yoki biokimyoviy jarayonni o'rganish maqsadiga aylanadi. Albert Szent-Gyorgiy tomonidan TCA tsiklini kashf etish bo'yicha olib borilgan ishlar bunga misol bo'la oladi. Bu g'oya o'simliklarda nafas olish shakarlarning CO ga oksidlanishini o'z ichiga olganligi ma'lum bo'lgan davrda ishlab chiqilgan va H₂O, ATP shaklida saqlangan energiyani chiqaradi.

Szent-Gyorgyi nafas olishda shakar molekulasining keyingi parchalanishi va energiya chiqarilishida ishtirok etadigan oraliq jarayon bo'lishi kerakligini taklif qildi. U ushbu jarayonni o'simlikdagi energiya uzatilishini tushunishning yakuniy maqsadi bilan o'rganishni maqsad qilgan.

O'simliklardagi eng asosiy jarayonlardan biri bu fotosintez, quyosh nuri, suv va karbonat angidridni glyukoza va kislorodga aylantiradigan biokimyoviy reaksiya. Bu jarayon xloroplastlar, o'simlik hujayralarida joylashgan maxsus organoidlar tomonidan amalga oshiriladi. Xlorofill, yashil pigment, quyosh nurini ushlaydi va uning energiyasidan glyukoza sintezini boshqarish uchun foydalanadi. Kislorod yon mahsulot sifatida ajralib chiqadi va yerdagi hayotni ta'minlaydigan muhim gazni ta'minlaydi.

Fotosintezdan tashqari o'simliklar nafas olish bosqichlardan ham o'tadi, bu jarayon glyukozani parchalash va karbonat angidridni chiqarish orqali energiya ishlab chiqaradi. Nafas olish o'simlik va hayvon hujayralarida mavjud bo'lgan mitoxondriyalarda, organellalarda sodir bo'ladi. Nafas olish orqali o'simliklar o'sish, ko'payish va boshqa fiziologik funksiyalar uchun zarur bo'lgan energiyani ishlab chiqarishga qodir.

O'simliklar, shuningdek, turli xil mexanizmlar orqali atrof-muhitga javob berishning ajoyib qobiliyatiga ega. Masalan, suv tanqisligiga duch kelganda, o'simliklar transpiratsiya orqali suv yo'qotilishini kamaytirish uchun stomalarini, barglar yuzasidagi mayda teshiklarni yopishi mumkin. Ular, shuningdek, o'simlikning yorug'lik manbalari yoki ozuqa moddalari tomon o'sishi haqida signal beruvchi gormonlar ishlab chiqarishi mumkin, bu jarayon fototropizm yoki gravitropizm deb ataladi.

O'simliklardagi yana bir muhim fiziologik jarayon bu transpiratsiya, o'simlikdan uning stomatalari orqali suv bug'ining yo'qolishi. Transpiratsiya o'simlikni sovutish va uning ichki suv muvozanatini saqlashga yordam beradi. Biroq, haddan tashqari transpiratsiya suvning stressiga olib kelishi mumkin, bu holat o'simlik o'z ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli miqdorda suv ololmaydi.

O'simliklar, shuningdek, o'zlarini patogenlar, o'txo'rlar va atrof-muhit stresslaridan himoya qilish uchun murakkab himoya mexanizmlari tizimiga ega. Masalan, ular

o'txo'rlarni oldini olish uchun toksik birikmalar ishlab chiqarishi yoki infeksiyalarga qarshi kurashish uchun immunitet tizimini faollashtirishi mumkin. O'simliklar ham o'tishi mumkin qarilik, dasturlashtirilgan hujayralar o'limi jarayoni, bu o'simlik o'lishdan oldin ozuqa moddalari va resurslarni qayta ishlashga imkon beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'simliklardagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlar nihoyatda xilma-xil va murakkabdir. Fotosintezdan nafas olishga, transpiratsiyadan mudofaa mexanizmlariga qadar o'simliklar o'z muhitida omon qolish va rivojlanish uchun keng ko'lamli strategiyalarni ishlab chiqadilar. Ushbu jarayonlarni o'rganish orqali biz o'simliklar dunyosining murakkabligi va go'zalligini chuqurroq anglashimiz va kelajak avlodlar uchun ushbu muhim organizmlarni qanday himoya qilish va saqlashni yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Alimova R.A. Qishloq xo'jalik o'simliklari biokimyosi fanidan laboratoriya mashg'ulotlari: O'quv qo'llanma. T.: ToshDAU, 2000. 95 b.*
2. *Alimova R.A., Sagdiev M.T. O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi: O'quv qo'llanma. T., 2013. 320 b.*
3. *Bo'riev X.Ch., Sagdiev M.T., Alimova R.A., Enileev N.Sh Sabzavot-poliz ekinlari fiziologiyasi va biokimyosi: O'quv qo'llanma. T.: Navro'z, 2015. 179 b*
4. *Горбатова К.К. Химия и физика молока: Учебник. СПб.: ГИОРД, 2003. 288 с.*
5. *Кнорре Д.Г. Биологическая химия / Д.Г. Кнорре, С.Д. Мизина. М.: Высшая школа, 1998. 479 с*
6. *Chung, T.H. Recent progress in toxicogenomics research in South Korea, BMC Proc., 209, 3, 2009*